

Desenvolvimento de um braço robótico controlado por sensores inerciais para aplicações educacionais

João Vitor Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0000-1622-8817

Heitor Pereira Nunes Fernandes Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0001-0081-3568

Melyssa Júlia Neres Faria
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1440-5733

Nathalia Maria Sgadari Peña
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-7374-8592

Raul Nicolini Rodrigues
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-0149-2331

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Samuel de Oliveira Lino
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-6760-8326

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Resumo— A tecnologia robótica continua a evoluir com o objetivo primordial de auxiliar os seres humanos em tarefas específicas, particularmente em ambientes repetitivos e perigosos. Este artigo aborda o desenvolvimento de um braço robótico controlado por sensores inerciais, projetado para fins educacionais, destacando sua importância em uma atividade didática para os estudantes da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O sistema proposto é composto por duas partes de *hardware* sincronizadas, na qual usou a protocolo de comunicação ESP-NOW para conexão entre microcontroladores. Esse método foi analisado por testes primários que avaliam: seu tempo de resposta, funcionamento de cada atuador e capacidade de detecção de objetos por prensão. Os resultados são promissores e indicam um sistema de controle integrado com um baixo tempo de resposta dos atuadores aos comandos, demonstrando um bom nível de estabilidade nos movimentos e na capacidade de agarrar objetos, embora haja potencial para melhorias. A seleção cuidadosa de materiais equilibrou acessibilidade, desempenho e funcionalidade, assegurando uma interação intuitiva entre o usuário e o sistema desenvolvido. Nesse contexto, este estudo oferece uma visão detalhada do processo de desenvolvimento e avaliação do braço robótico, destacando seu potencial como modelo educativo.

Palavras-chave — braço robótico, luva de controle, sinais biomédicos, microcontroladores, modelo educativo.

I. Introdução

A tecnologia robótica avança com o objetivo primordial de assistir os seres humanos na execução de tarefas específicas, e este campo de pesquisa está em constante progresso [1]. Esse tipo de tecnologia é ideal para situações repetitivas e perigosas, como a montagem em fábricas e o controle de resíduos químicos. Em analogia com a fisiologia humana, as máquinas não sofrem de fadiga, estresse e não são suscetíveis às variadas circunstâncias emocionais [2].

Diversos sistemas robóticos foram desenvolvidos para uma variedade de aplicações, uma delas inclui os braços

robóticos. Na qual esses dispositivos são projetados para emular o movimento humano e são empregados na manipulação de objetos volumosos e na execução de tarefas que requerem elevado grau de atenção e especialização [3].

Um braço robótico é composto por diversos elementos interdependentes que colaboram para seu funcionamento adequado. Os componentes fundamentais deste sistema compreendem: o controlador, o braço propriamente dito, o efetuador, os atuadores e os sensores. O controlador desempenha o papel de processar todas as informações e instruções necessárias para o gerenciamento das suas operações. O braço do robô representa a estrutura central, composta por três segmentos articulados: ombro, cotovelo e punho. Essas articulações permitem que o braço robótico execute movimentos em várias direções e ângulos, conferindo-lhe maior flexibilidade e precisão nas suas ações.

O efetuador, situado na extremidade do braço robótico, desempenha o papel equivalente à "mão" do robô, sendo a parte que entra em contato direto com os objetos que o dispositivo irá deslocá-lo. Os atuadores são sistemas mecânicos encarregados de movimentar o braço robótico até as posições desejadas. Normalmente são localizados próximos às articulações, assim, esses acionadores asseguram a eficiência dos movimentos do robô na qual viabiliza-se a execução de tarefas em diferentes posições.

Já os sensores, componentes essenciais em robôs avançados, fornecem informações ao controlador para auxiliar na tomada de decisões e na realização de tarefas com maior precisão e eficácia. Dessa maneira, a integração desses elementos se mostra fundamental para o desempenho bem-sucedido do braço robótico, possibilitando sua aplicação em várias áreas industriais e em tarefas especializadas que exigem alta precisão e automação [3].

O processo de desenvolvimento do braço robótico iniciou-se com uma competição realizada no âmbito dos cursos de engenharia da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) [4]. Esta competição, nomeada "HOOK", desempenha

o papel de oferecer aos graduandos de engenharia oportunidades inovadoras de aprendizado, proporcionando uma aplicação prática dos conceitos abordados em sala de aula, uma vez que a robótica é uma disciplina interdisciplinar que tem desempenhado um papel fundamental no avanço tecnológico e na educação de ensino superior. A aplicação da robótica em contextos educacionais oferece uma plataforma única para o ensino de princípios complexos de engenharia, programação e eletrônica, ao mesmo tempo em que estimula o pensamento criativo e o desenvolvimento de habilidades práticas. Nesse contexto, a criação de um mecanismo robótico, concebido como um modelo educativo, com aplicação em cirurgias promove uma interdisciplinariedade.

Com o intuito de incentivar a atividades práticas para educação, este trabalho aborda o desenvolvimento de um braço robótico controlado por sensores inerciais. O principal objetivo desse projeto é proporcionar uma ferramenta didática acessível, que facilite o estudo da engenharia biomédica e suas aplicações, além de estabelecer conexões práticas entre os princípios de eletrônica, programação e sinais biomédicos.

II. Metodologia

O estudo caracteriza-se como um método do tipo experimental controlado pela presença de um braço robótico e uma luva acoplada com sensores para controle do robô. Neste estudo foram estabelecidas as etapas de: revisão bibliográfica, confecção do conjunto, seleção de atuadores, desenvolvimento do *hardware* do sistema, implementação do *firmware* e protocolo experimental, conforme a Fig 1.

Fig. 1. Fluxograma do desenvolvimento do sistema.

A. Revisão bibliográfica

Através de uma análise da literatura disponível, possibilitou-se identificar e avaliar o estado da arte no campo, bem como os avanços recentes de técnicas de controle robótico e aplicações práticas relacionadas. A revisão se baseou em uma variedade de fontes com foco em artigos científicos, com palavras chaves em torno de braço robótico, sensor inercial e microcontroladores, a fim de assegurar a compreensão de forma significativa das abordagens existentes e lacunas de pesquisa relevantes.

Além disso, nessa fase incluiu-se a busca por projetos 3D de código aberto *MakerBot's thingiverse*, de modo que a estrutura base para o robô e da luva de controle fossem moldadas de acordo com as referências validadas. Com base nisso, selecionou-se o modelo *Robotic arm*, devido ao baixo nível de complexidade do protótipo [5] e boa adaptabilidade para uma versão atualizada, que possibilita fácil melhoria das características mecânicas, com o auxílio de softwares específicos.

B. Confecção do conjunto

A manufatura das peças estruturais tanto do braço robótico, quanto da luva que irá controlá-lo é crucial uma vez que a articulação do braço robótico ocorre pela mimetização do movimento braço do piloto do equipamento. Por conta disso, os elos da estrutura se movimentam de maneira coordenada, seguindo trajetórias específicas e direcionadas. Dessa forma, os seis Graus De Liberdade (GDL) estão distribuídos, conforme a Fig.2, de maneira precisa na base, no corpo e no atuador [6].

O planejamento da geometria do braço robótico foi realizado para abranger múltiplos cenários de uso. As dimensões do braço foram escolhidas para equilibrar a funcionalidade atual com possíveis aplicações futuras. Inicialmente, optou-se por um tamanho compatível para o transporte de objetos pequenos, garantindo precisão e eficiência para essa aplicação específica. No entanto, prevendo usos mais amplos no futuro, as dimensões foram ligeiramente aumentadas, permitindo que o braço robótico seja adaptado para diferentes tarefas e cenários, sem restrições desnecessárias. Como resultado, o alcance do braço robótico estendido é de 60 centímetros.

Para confecção do corpo do braço robótico levou-se em consideração as características do material, ou seja, ele precisa ter alta resistência mecânica para suportar cargas; ser leve, para que os atuadores demandem menos energia do que o necessário; e resistir à fadiga causada por ciclos repetitivos.

Dadas essas considerações e a complexidade das peças, optou-se por utilizar a impressão 3D para criar sua estrutura. Foi escolhido o filamento de ácido polilático (PLA) devido ao fato de que atende às exigências e é caracterizado por sua baixa temperatura de impressão, bem como pela ausência da necessidade de uma mesa aquecida.[7].

C. Seleção dos atuadores

Com os múltiplos níveis de funcionalidades presentes no projeto, foi necessário a implementação de diferentes modelos de atuadores para suprir todas as necessidades existentes e resultar em uma movimentação mais precisa da robô. Dessa forma, a seleção dos motores baseou-se no cálculo de torque máximo necessário para cada cenário específico, conforme a equação (1), onde τ é o torque máximo, F denota uma força constante e d representa a distância máxima perpendicular à força [8].

$$\tau = F.d \quad (1)$$

Inicialmente, calculou-se o torque ideal para os motores da base, a fim de garantir a capacidade de levantar um objeto de até 10 N com o braço robótico em extensão total. Esse cálculo levou em consideração o peso de todas as peças presentes na estrutura do braço. Consequentemente, determinou-se um torque de 0,6 N.m e, posteriormente, selecionaram-se motores com superior à magnitude encontrada.

O primeiro grau de liberdade, conforme a Fig. 2, representa um eixo correspondente ao de motor de passo

NEMA17 para que ele realize a rotação da base. tem como função o fechamento das pinças para se adaptarem ao formato de qualquer objeto, assim, o eixo desse ponto corresponde ao centro de rotação de um motor DC. Para o controle dessa função utilizou-se de um mecanismo conjunto de engrenagens [3]. Os GDL 2, 3, 4 e 5, configuram movimentos que podem ser comparados aos movimentos de um braço humano com o uso de servomotores, subsequentemente, a rotação da mão, a flexão da mão, extensão do cotovelo e adução de ombro. Por fim, o sexto grau de liberdade tem como função o fechamento das pinças para se adaptarem ao formato de qualquer objeto, assim, o eixo desse ponto corresponde ao centro de rotação de um motor DC. Para o controle dessa função utilizou-se de um mecanismo conjunto de engrenagens [3].

Fig. 2. Graus de liberdade do braço robótico.

D. Desenvolvimento do hardware do sistema

O projeto foi dividido em dois componentes de *hardware* distintos, integrados a duas placas, com o microcontrolador ESP32-WROOM-32D, que se comunicam entre si por meio do protocolo de comunicação ESP-NOW, baseado no protocolo Wi-Fi. O primeiro componente abrange o sistema do braço robótico, incluindo alimentação, regulação de tensão e filtragem de ruído para os motores do braço robótico. O segundo componente, identificado como uma luva, é responsável pelo sistema de controle das atuadores, abrangendo alimentação e aquisição de dados dos sensores utilizados.

Para o controle ativo do braço, optou-se pelo microcontrolador da Espressif devido às vantagens significativas que oferece ao projeto, como um núcleo duplo de alto desempenho, comunicação Wi-Fi e Bluetooth [9], bem como suporte a diversos protocolos de comunicação, tornando-o adequado para aplicações em projetos de IoT e sistemas embarcados complexos. A alimentação do *hardware* do braço foi dimensionada para operar com 12 e 5 V, com corrente de pico em 3,5 A, utilizando o regulador de tensão variável XL4015E1 responsável por fornecer a corrente necessária a todo o circuito. Além disso, foram implementadas medidas para evitar flutuações de tensão, filtrar ruídos de alta frequência e garantir o desacoplamento, a fim de preservar o funcionamento adequado do circuito, foram colocados capacitores eletrolíticos de 10 μ F e

cerâmicos de 100 nF próximos a cada motor e entrada de alimentação.

Devido ao limite de operação das portas de saída do ESP32 a 3,3 V, foi necessário amplificar o sinal para 5 V. Isso foi alcançado com a implementação de um conversor de nível lógico bidirecional 3,3V 5V. Essa conversão melhora a interpretação dos sinais pelos atuadores, evitando possíveis falhas no funcionamento, como baixa potência, movimentos irregulares ou limitações na amplitude de rotação. Isso assegura uma compatibilidade adequada entre o microcontrolador e as características operacionais dos motores.

O *hardware* do sistema de controle, denominado "luva", Fig.3, foi projetado principalmente para que o ESP32 leia os dados dos sensores analógicos, como o goniômetro, posicionado no antebraço e o sensor flex, por meio das portas analógico-digital (ADC). Isso permite a conversão dos sinais analógicos, que podem variar continuamente em níveis de tensão, em valores digitais discretos compreendidos pelo sistema digital do microcontrolador pré-definido a uma faixa de 8 bits. Além disso, o sistema inclui um sensor de giroscópio e acelerômetro (MPU6050), que utiliza o protocolo de comunicação serial de dois fios I2C, e uma porta para um botão de pressão utilizado como uma chave para alternar o controle de 4 dos 6 atuadores presentes no braço robótico, em conjunto com o módulo MPU6050.

Fig. 3. Esquema da luva de controle do sistema robótico.

Já alimentação do circuito foi planejada com duas opções de tensão de entrada: uma entrada de 9 V que passa pelo regulador de tensão (LM7805), regulando a tensão para 5 V e alimentando todo o circuito; ou uma entrada direta de 5 V. Em ambos os casos, foram incluídos capacitores de desacoplamento para evitar variações de tensão que possam danificar o dispositivo.

A integração dos sensores flexíveis na luva foi uma escolha estratégica. Esses sensores têm a capacidade de alterar sua resistência conforme a deformação do material, proporcionando uma abordagem semelhante ao movimento natural dos dedos. Essa analogia permite que o atuador se feche gradualmente para agarrar o objeto, criando uma interface intuitiva com o braço robótico. A elevada repetibilidade desses sensores assegura medições consistentes, traduzindo gestos com notável precisão [10].

Por outro lado, o sensor inercial implementado é capaz de detectar as variações de aceleração e velocidade causadas pelos movimentos da mão do piloto. Ele será responsável

pelo controle preciso de 3 articulações do braço robótico e da base do equipamento, em sincronia com o botão de pressão. Por fim, o goniômetro mimetizará a articulação do cotovelo do braço do piloto, transmitindo a informação para o braço robótico por meio dos movimentos de flexão e extensão do cotovelo do usuário.

E. Implementação do Firmware

A primeira etapa para implementar o *firmware* envolveu estabelecer uma conexão estável e direta entre os dois núcleos de processamento no sistema. Para isso, escolhemos o protocolo de comunicação ESP-NOW, que utiliza a antena do módulo Wi-Fi na banda de 2,4 GHz com modulação de amplitude e largura de banda estreita. Isso possibilita a definição de uma comunicação ponto-a-ponto unidirecional Fig. 5, onde o sistema de controle do braço robótico atua como remetente, com a transmissão de pacotes de informações em formato binário. Esse protocolo aproveita a camada de rádio-frequência para estabelecer uma conexão direta entre dispositivos, resultando em alta eficiência energética e baixa latência.

Os sensores resistivos na luva de controle foram conectados às portas ADC do microcontrolador, permitindo que os dados analógicos fossem mapeados para uma resolução de 8 bits, abrangendo uma ampla gama de valores adequados para a aplicação específica. Por outro lado, o botão de pressão foi configurado em uma porta digital de 1 bit, pois possui apenas dois estados, pressionado e não pressionado.

Para o módulo MPU6050, estabeleceu-se uma comunicação I2C, que facilita a rápida e eficiente troca de dados entre diferentes dispositivos. A aquisição dos dados de aceleração e velocidade angular em tempo real necessita de comunicação direta com o sensor, alcançada por meio do envio de comandos precisos e do endereçamento dos registradores internos. Essas informações, a partir disso, são processadas por equações matemáticas que combinam os valores em relação aos três eixos e os convertem em ângulos de rotação do sensor em torno do seu próprio eixo, variando de -90° a 90° Fig. 4.

Fig. 4. Diagrama de ângulos de rotação do sensor inercial em torno do próprio eixo

Para melhorar a qualidade dos dados, aplicou-se um filtro de média móvel, uma vez que os sensores analógicos são mais suscetíveis a ruídos ou flutuações. Isso ajuda a evitar a ocorrência de outliers nos dados transmitidos. Além disso, a leitura e transmissão dos dados da luva para o braço robótico foram definidas com uma frequência de 20 Hz, o que é adequado para auxiliar no controle suave e preciso dos

atuadores.

Após o registro e envio dos pacotes de dados pelo remetente, o microcontrolador receptor assume o processamento e controle de todos os atuadores no braço robótico. Para o controle da pinça, os dados do sensor flexível foram combinados com dois sensores resistivos adicionados à pinça para limitar seus movimentos de abertura e fechamento, permitindo a detecção da preensão de objetos e o controle da força exercida pelo motor de corrente contínua utilizado. Da mesma forma, as informações dos dados de angulação do goniômetro foram mapeadas para o controle preciso da articulação do cotovelo no braço robótico.

O controle dos demais atuadores no dispositivo é realizado diretamente pelos dados de angulação do sensor inercial e do botão de pressão, previamente processados pelo remetente. Nesse sentido, definiu-se que, quando o botão estiver em nível lógico baixo, o operador do braço robótico será capaz de controlar as articulações de punho e rotação da pinça do manipulador. Por outro lado, quando estiver em nível lógico alto, o usuário poderá controlar as articulações de ombro e rotação da base do braço robótico Fig. 5.

Fig. 5. Diagrama de funcionamento do sistema de comunicação entre sistema de controle (Remetente) e braço robótico (Receptor). Cada bloco ilustra um sensor ou atuador e suas conexões via protocolo de comunicação ESP-NOW por linhas tracejadas.

F. Protocolo experimental

O protocolo experimental foi estruturado para avaliar minuciosamente o desempenho e eficiência do braço robótico controlado em conjunto ao sistema de controle proposto, com foco na análise de seus graus de liberdade de forma individual. Este protocolo é composto por três blocos de testes distintos, cada um projetado para abordar aspectos específicos do sistema. A repetição de cada teste ocorrerá

de duas a cinco vezes para garantir uma validação robusta e confiável do sistema Fig. 6.

No primeiro conjunto de coletas, realizou-se uma avaliação do tempo de resposta do braço robótico aos comandos emitidos pela luva de controle. Essa análise foi conduzida levando em consideração cada articulação de forma independente, com o propósito de validar o desempenho do sistema em diversos cenários. Durante a etapa inicial, registrou-se o tempo de reação do braço robótico desde o momento em que a luva iniciou um movimento até o instante em que o braço robótico começou a reagir aos comandos. Esse intervalo de tempo é de suma importância para avaliar a eficiência do sistema em termos de tempo de resposta, fornecendo informações relevantes para possíveis otimizações futuras.

Na sequência, a avaliação concentrou-se na verificação da precisão dos atuadores e na capacidade de manter uma posição estática sob a influência do maior torque aplicado à articulação. Para isso, posicionou-se cada articulação em um cenário de alto torque e avaliou-se o torque exercido pelo braço robótico sobre o motor. Esses valores foram então comparados com as especificações técnicas correspondentes. Além disso, foi realizada uma validação da eficiência do atuador em manter a posição estipulada através do monitoramento da angulação do atuador.

No terceiro conjunto de testes, propôs-se a validação do sistema de pinça do braço robótico, com o objetivo de confirmar sua capacidade de agarrar e detectar objetos. Para alcançar esse objetivo, foram selecionados objetos circulares como alvo para os testes e estabelecido um limiar de sensibilidade para o sensor resistivo limitador da pinça. O propósito desse teste é verificar se o motor consegue manter a estabilidade em torno desse limiar estabelecido e se o braço robótico é capaz de transportar objetos com precisão.

Fig. 6. Diagrama ilustrativo do fluxo da coleta de dados

Para cada fase dos testes iniciais, os resultados serão registrados em termos de taxa de sucesso na execução da tarefa, tempo necessário para a conclusão e qualquer observação relevante sobre o desempenho do sistema. Após a conclusão do protocolo experimental, os resultados foram submetidos a uma análise abrangente para avaliar a eficácia geral do braço robótico controlado por sensores inerciais. O objetivo dessa análise inicial foi identificar os pontos fortes e áreas de melhoria no sistema, contribuindo para um entendimento mais completo de suas capacidades e limitações.

III. Resultados e Discussão

O protocolo experimental foi elaborado para avaliar o potencial do braço robótico controlado por sensores inerciais

através de comunicação sem fio. Os resultados obtidos forneceu uma análise primária importante sobre a eficácia do sistema de forma segregada. Além disso, é importante destacar a finalização do manipulador, que desempenha um papel crucial no funcionamento geral do sistema de controle proposto (luva).

Para o primeiro bloco de coleta de dados foi verificado um tempo de resposta considerável dos atuadores com um tempo de resposta máximo menor que 1 segundo após o comando do manipulador. Tal variável se mostrou com relativo potencial de melhora, porém evidência a capacidade do sistema em executar ações de forma rápida e eficiente, contribuindo para um desempenho preciso e de fácil adaptação para o usuário.

No segundo estágio da coleta de dados, os atuadores exibiram eficácia, com um torque máximo de 11 kgf/cm. Não foram registrados problemas relacionados à execução do movimento ou à capacidade de manterem-se estáticos na posição de angulação desejada nos motores. Além disso, durante a execução do protocolo, observou-se uma amplitude de movimento horizontal de 360° e uma extensão de 60 cm de profundidade, que se mostraram suficientes para realizar movimentos nas três dimensões do espaço.

Durante a terceira etapa do protocolo experimental foi possível analisar que o atuador apresentou boa capacidade de detecção de objetos Fig. 7 aplicando uma limitação no torque do motor. Durante as 5 repetições do teste realizado foi verificado uma taxa de sucesso de 80%, resultado promissor demonstrando a aptidão de capturar, segurar e controlar o alvo com certa destreza, de acordo com as expectativas estabelecidas no protocolo experimental.

Fig. 7. Atuador com reconhecimento de objeto esférico

A partir dos resultados obtidos na validação inicial do sistema, foi possível constatar o potencial do sistema desenvolvido, que apresentou uma sólida construção da estrutura mecânica e do sistema de controle. O avanço significativo alcançado foi a integração dos sensores flexíveis na luva de controle, o que possibilitou o funcionamento intuitivo e preciso do sistema. Essa integração se revela especialmente crucial em aplicações que demandam interação humana, como tarefas de montagem delicada.

IV. Conclusão

Com este estudo foi possível abordar de maneira abrangente o desenvolvimento de um braço robótico com foco em sua aplicação para ser modelo educativo. Assim, a exploração da interligação entre eletrônica, programação e sinais biomédicos proporcionou uma visão das complexidades envolvidas na criação desse sistema. A análise dos resultados evidenciou um potencial de melhoria do sistema de controle, porém já é perceptível a capacidade do braço robótico de realizar as tarefas propostas. A taxa de sucesso observada em cada tarefa ressalta a viabilidade e eficácia do sistema em diferentes contextos.

V. Agradecimentos

Os autores expressam agradecimentos à direção da Faculdade de Engenharia Elétrica e ao tutor do PET Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia, pelo apoio fornecido às atividades do grupo.

References

- [1] A. Swamardika *et al.*, “Design of mobile robot with robotic arm utilising microcontroller and wireless communication,” *Int. J. Eng. Technol.*, vol. 9, no. 2, pp. 838–846, 2017.
- [2] P. C. Carando *et al.*, “Wireless controlled robotic arm for handling hazardous chemicals,” in *4th DLSU Innovation and Technology (DITECH) Fair*, pp. 24–25, DITECH, 2016.
- [3] M. J. Ansari, A. Amir, and M. A. Hoque, “Microcontroller based robotic arm: Operational to gesture and automated mode,” in *2014 International Conference on Electrical Engineering and Information & Communication Technology*, pp. 1–5, IEEE, 2014.
- [4] R. da Costa, A. d. S. Machado, B. Goes, C. da Silva, D. da Silva, E. Tioma, G. de Melo, J. Mendes, K. da Silva, L. Tiago, *et al.*, “Hook: Um relato sobre o evento realizado na universidade federal de uberlândia,”
- [5] LimpSquid, “Robotic arm,” 2016. Thingiverse. Acessado em: 18 de agosto de 2023.
- [6] M. P. Groover, *Automação industrial e sistemas de manufatura*. Pearson Education do Brasil, 2011.
- [7] G. F. Brito *et al.*, “Biopolímeros, polímeros biodegradáveis e polímeros verdes,” *Revista Eletrônica de Materiais e Processos*, vol. 6, no. 2, pp. 127–139, 2011.
- [8] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentos de Física - Vol. 1 - Mecânica*. Grupo GEN, 10ª edição ed., 2016.
- [9] K. A. Silva *et al.*, “Monitor de consumo de energia elétrica com conexão à internet,” 2018.
- [10] A. Sreejan and Y. S. Narayan, “A review on applications of flex sensors,” *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, vol. 7, no. 7, pp. 97–100, 2017.